

МЕТОДЫ ВЫБОРА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ

Каримов Намаз Мамасалиевич

старший преподаватель ДжГПУ

Каримова Зульфия Одилжановна

преподаватель ДжГПУ

Аннотация: Статья посвящена особым технологиям работы с ключевыми словами в тексте. Важным этапом при работе над текстом является поиск путей обучения смысловому чтению текста, результатом которого должно стать полное и адекватное его понимание. Решение этой задачи неразрывно связано с проблемой определения ключевых слов, которые позволяют лучше воспринять прочитанное, а затем его воспроизвести. Статья служит полезным руководством для исследователей и практиков, заинтересованных в оптимизации работы с текстовыми данными.

Ключевые слова: Текст, ключевое слово, чтение, поиск, выбор методов, ассоциации, сжатие текста.

Работа с текстом на уроках русского языка и литературы является эффективной формой развития творческого потенциала учащихся, пополнения их словарного запаса, улучшения качества речи, формирования навыков орфографической зоркости.

Именно через текст реализуются все цели обучения в их комплексе: коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная. В работе с текстом учитываются его специфические категории: смысловая завершенность, структурная целостность и коммуникативная направленность, стилистическая и жанровая особенность, разные типы связи между элементами текста, композиционная оформленность.

Наиболее результативными являются такие формы и методы организации работы с текстом, как комплексная работа с текстом, сочинение-рассуждение,

изложение, различные виды диктантов, интеллектуально-лингвистические упражнения, работа с текстами-миниатюрами, составление синквейнов, кластеров к тексту, анализ текста и многое другое. Важным этапом при работе над текстом является поиск путей обучения смысловому чтению текста, результатом которого должно стать полное и адекватное его понимание. Решение этой задачи неразрывно связано с проблемой определения ключевых слов, которые позволяют лучше воспринять прочитанное, а затем его воспроизвести.

Возможности использования ключевых слов в обучении связаны с тем, что через ключевые слова можно определить тему урока; попросить составить предложения по определенной теме, «ключ» выступает в качестве опорного конспекта; можно предложить детям прочитать в «ключе» главный вопрос, на который необходимо найти ответ в течение урока; составить предложения или рассказ, используя как можно больше ключевых слов; создать словарное ключевое слово на основе небольших, недавно изученных учебных текстов, и попросить учащихся вспомнить, о чем были эти тексты, и в каком именно контексте использовались слова.

Процесс определения ключевых слов позволяют учащимся лучше понять информацию и воспроизвести ее в сжатой форме, т.е. написать конспект, тезисы, аннотацию, составить план. При чтении происходит сжатие исходного текста, его мысленное конспектирование. В результате этого процесса не возникает передачи информации «слово в слово»: она изменяется и излагается другими словами (более общими).

Ключевые слова, обладая способностью кодировать исходную информацию, передавать ее в обобщенной форме, способны послужить опорой для дальнейшего устного или письменного воспроизведения. Конспекты, тезисы и аннотации создаются в результате сжатия исходного текста. Компрессия связана с умением видеть последовательную структуру в содержании текста: понимать тему, идею, извлекать второстепенную информацию. Если текст

излагается своими словами, то это главный показатель того, что произошло понимание текста и его переработка.

На всех школьных предметах без исключения проводится работа с текстом, будь это предмет гуманитарного или технического цикла. Поэтому текст является, пожалуй, основной учебно-методической единицей обучения. Для наиболее полного и правомерного его использования в качестве образца выполнения действий изучаемого предмета учителю необходимо чётко представить себе, а затем использовать в работе содержательные и структурные особенности текста как основы.

Для того чтобы текст стал реальной и продуктивной основой обучения всем видам речевой деятельности, важно научить учащихся различным методам работы с материалами текста, разнообразным манипуляциям с разнохарактерными единицами – предложением, сверхфразовым единством и текстом с учётом жанровых и стилистических особенностей определённого класса исходного (образцового) текста, навыкам и умениям дифференциации, реконструирования, трансформации и конструирования языковых единиц в решении определённой учебной задачи.

Обратимся к особым технологиям работы с ключевыми словами в тексте.

Метод выбора ключевых слов

Метод выбора ключевых слов связан с мнемотехникой, т.е. с приемами, нацеленными на запоминание информации вне зависимости от ее смысла, как если бы это были вещи или зрительные объекты.

Метод основан на том, что в каждой фразе может быть выделено одно-два ключевых слова, припомнив которые, немедленно вспоминаешь целиком и всю фразу, а для каждого абзаца – это ключевая фраза, по которой можно легко вспомнить раз прочитанный абзац. Фраза и абзац – здесь понятия условные, соответствующие не реальным фразам и абзацам текста, а примерно соответствующим по объёму подразделам и единица информации, которые вы хотели бы из него усвоить. То есть это как бы абзацы и фразы текста, который вы сами мысленно хотели бы создать и усвоить по материалам настоящего.

Рассмотрим приемы работы с запоминаемым материалом.

- Группировка – разбиение материала на группы по каким-либо основаниям (смыслу, ассоциациям и др.).

- Выделение опорных пунктов – фиксация какого-либо краткого пункта, служащего опорой более широкого содержания (тезисы, заглавие, вопросы к тексту, примеры, цифровые данные, сравнения).

- План – совокупность опорных пунктов.

- Классификация – распределение каких-либо предметов, явлений, понятий по классам, группам, разрядам на основе определенных общих признаков.

- Структурирование – установление взаимного расположения частей, составляющих целое.

- Схематизация (построение графических схем) – изображение или описание чего-либо в основных чертах или упрощенное представление запоминаемой информации.

- Серийная организация материала – установление или построение различных

последовательностей: распределение по объему, по времени, упорядочивание в пространстве.

- Ассоциации – установление связей по сходству, смежности или противоположности.

Золотое правило хорошего запоминания – интеллектуальная работа с материалом. Методы активного запоминания включают в себя такую интеллектуальную работу с текстом, как поиск опорных (ключевых слов).

Что такое ключевое слово? Это своеобразный «узел», связывающий хранящуюся в памяти информацию с нашим непосредственным сознанием и позволяющий нам ее воспроизвести.

Этапы работы по данному методу:

- Ключевые слова – самые важные в каждом абзаце.

- Вспоминая ключевые слова, мы сразу вспоминаем весь абзац.

- Читая абзац, выбери для него одно-два ключевых слова.

- После выбора ключевых слов запиши их в той последовательности, которая нужна для выполнения задания.

- К каждому ключевому слову поставь вопрос, который свяжет его с соответствующим разделом текста. Обдумай и постарайся понять эту взаимосвязь.

- Соедини два ключевых слова с помощью вопроса. Таким образом образуется цепочка.

- Перескажи текст, опираясь на эту цепочку.

Метод «Исключение слов»

Методика «Исключение слов» направлена на исследование аналитико-синтетической деятельности учащихся, их умения обобщать. Данная методика выявляет логичность рассуждений, правильность и обоснованность обобщений.

Метод пространственного маркирования

Мнемотехническая составляющая увеличена. Цепочка ключевых слов (как в предыдущем методе) не просто запоминается как рассказ. Ключевые слова мысленно «распихиваются» в отдельные части некоего зрительного образа, и продвижение от одного к другому представляется как соответствующий маршрут и ассоциируется с ним.

Для запоминания не связанных между собой слов нужно найти какую-нибудь опору. В этом методе это набор событий или образов, которые всегда идут в одном и том же порядке. Для простоты объяснения назовем это «опорным списком».

«Опорный список» необходим для запоминания слов в нужном порядке. Суть данной техники заключается в том, что каждое слово «вставляется» в контекст ситуации из «опорного списка».

Образ не обязательно должен вмещать все содержание слова, можно представить только одну или несколько важных для запоминания деталей понятия.

Метод упорядоченных ассоциаций

Метод свободного ассоциативного эксперимента понимается как экспериментальное исследование знания значения языковой единицы носителями языка.

Что же касается текстовых ассоциативно смысловых полей ключевых слов, то их можно рассматривать и как структурную единицу текста, объединяющую концептуально лексические средства, имеющие смысловую, формальную или формально смысловую общность, и как единицу анализа текста – формы коммуникации.

Выделение текстовых ассоциативно смысловых полей ключевых слов стало возможным и закономерным следствием коммуникативно деятельностного подхода к тексту как объекту познавательной деятельности читателя и результату текстообразующей деятельности автора, реализующего свою коммуникативную стратегию.

Технология «Фрирайтинг»

Фрирайтинг – это погружение в свободный поток слов. Спектр применения этой техники очень широк, от развития креативности до повышения качества текстов.

Когда использовать фрирайтинг?

- Когда нужно написать текст, который кажется трудным.
- Когда нужно найти новые неожиданные идеи и точки зрения в работе над сложной проблемой.
- Когда нужно вытащить на поверхность свои мысли по поводу какой-то темы.
- Когда нужно преодолеть творческий блок – например, в литературной работе.
- Когда привычка постоянно оценивать написанное мешает импровизировать, играть, пробовать новые подходы.

Литература:

1. Алефиренко, Н.Ф. Фразеологическое значение и концепт: в 2 ч. Ч. 2 // Когнитивная семантика: материалы второй международной школы-семинара по когнитивной лингвистике, Изд-во Тамб. ун-та, 2000.
2. Архипов, И.К. Концептуализация, категоризация, текст, дискурс. Основные теоретические понятия //–Тамбов, 2001. – Ч. 1. – С. 13-15.
3. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М.: Яз. слав. культуры, 2001. – 288 с.
4. Москвитина, Т.Н. Ключевые слова и их функции в научном тексте // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2009. – № 11.
5. Методы и приёмы работы с ключевыми словами текста на уроках русского языка литературы: сборник методических рекомендаций. – Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. – 48 с.
6. Никитина О.В. Методические приемы работы с текстом. URL: <http://festival.1september.ru/articles/582742/>.
7. Шехтман, Н.А. Понимание речевого произведения и гипертекст. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005. – 168 с.